

BADIIY ASARLARNING FALSAFIY-PSIXOLOGIK TAHLILIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING O'QUV- BILUV MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich

Angren universiteti katta o'qituvchisi, p.f.f.d. (PhD)
e-mail: yorqindjorayev8@gmail.com. +99894-148-60-09

Xoldarova Gulchehra Tajibayevna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti magistiri,
+99893-220-28-11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381854>

Annotatsiya: Badiiy asarlarning falsafiy-psixologik tahliliga oid kompetensiyaviy yondashuv vositasida o'quvchilarda o'quv-biluv motivatsiyasini shakllantirishning metodik jihatlari va motivatsiyani qanday rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan. Adabiyot darslarida o'quv-biluv motivatsiyasining shakllantirish nazariyasi va metodik usullari tavsiyasi berilgan.

Kalit so'zlari. Falsafiy-psixologik tahlil, motivatsiya, kompetensiya, ehtiyoj, o'quv-biluv, ta'lim olish.

Аннотация. Показаны методические аспекты формирования учебной мотивации учащихся и пути её развития с использованием компетентностного подхода к философско-психологическому анализу художественных произведений. Даны рекомендации по теории и методическим приёмам формирования учебной мотивации на уроках литературы.

Ключевые слова. Философско-психологический анализ, мотивация, компетентность, потребность, обучение, образование.

Annotation. The article presents methodological aspects of developing students' academic motivation and ways to develop it using a competency-based approach to the philosophical and psychological analysis of works of art. Recommendations are provided on the theory and methodological approaches to developing academic motivation in literature lessons.

Keywords. Philosophical and psychological analysis, motivation, competence, need, learning, education.

Adabiyot darslarida o'quvchilarning badiiy matn ustida ishlashga bo'lgan motivatsiyasi muvaffaqiyat va optimal shaxsiy rivojlanishga erishishda hal qiluvchi omildir. Ular falsafiy-psixologik tahlil jarayonida duch kelinadigan muammolarga qarshi turishda ko'proq diqqatni jamlaydi, qat'iyatli va g'ayratli bo'lishga asos sanaladi. Shu sababli o'qituvchilar o'quvchilarning matn ustida ishlashga bo'lgan motivatsiyasini qanday rivojlantirish usullarini tanlashi va amalga tatbiq etishlarida quyidagilar muhim sanaladi:

1) adabiy ta'limning rag'batlantiruvchi ta'siri – bu o'quvchilarning o'rganilayotgan asarga nisbatan qiziqishini oshiradi, zerikishining oldini olish va aqliy charchog'ini yengishga imkon beradigan yangi kuchlarni uyg'otadi. Falsafiy-psixologik tahlilda imkon qadar tez-tez ijodiy ish turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq;

2) asar tahlilida muammoli vaziyatlar va ularning yechimini topish o'quvchilar uchun haqiqiy ta'lim imkoniyatini beradi, fikrlashini rivojlantiradi. Bunday holda, o'quvchilarning o'quv faoliyati motivatsiyasi vazifani hal qilish istagi hisoblanadi.

3) muayyan sharoitlarda deduktiv va induktiv metodlar ogohlantiruvchi ta'sirga ega. Masalan, o'quvchilar deduktiv fikrlashdan foydalanib, muammolarni ko'rib chiqishning yagona,

umumiy usuli, mumkin bo'lgan ba'zi universal vositalarini o'zlashtirganliklarini tushunsalar, bu ularning intellektual salohiyati o'sishiga olib keladi va energiya beradi. Natijada atrofdagi voqelikka asoslangan induktiv fikrlash prinsipiga muvofiq hayot va ilmiy tajribani hisobga oladi va harakatlarini faollashtiradi.

4) o'quvchilar har doim ijodiy ish elementlarini o'quv jarayoniga kiritish orqali rag'batlantiriladi, agar ular, albatta, uni muvaffaqiyatli yakunlash uchun zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lsa. Bunday holda, o'quvchilar vazifani boshqa o'quvchiga qaraganda to'g'ri va yaxshiroq bajarishga qarab rag'batlantiriladi.

Bu borada **ijobiy ta'lim muhitini yaratish** o'quvchilarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim subyektlari o'rtasidagi, shuningdek, sinfda o'rganish uchun o'quvchilarning o'zaro munosabatlari bilan qo'llab-quvvatlanadigan yoqimli va xavfsiz muhit yaratadi. O'qituvchilar asar matni ustida ishlash va tahlil jarayonida turli xil o'qitish usullarini qo'llashi, muhokamalarni rag'batlantirishi, konstruktiv fikr-mulohazalarni bildirishi va o'quvchilar qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda tegishli muammolarni taklif qilishlari mumkin. Bundan tashqari, qulay va jozibali jismoniy muhit ham o'quvchilarning o'rganish motivatsiyasini oshirishi mumkin. Masalan, 5-sinfda Alisher Navoiyning "Sher bilan Durroj" hikoyatini o'rganishda asarni rollarga bo'lib ijro etish, sahnalashtirish, qo'g'irchoq spektakli tashkil etish maqsadga muvofiq. Bunda voqealar kechgan to'qayga xos dekoratsiya yaratish, chumolilar, sher va durroj obrazlarini o'zlari ijro etishlari yoxud matodan qo'g'irchoq tayyorlashlari kerak bo'ladi. Bunda tasviriy san'at va texnologiya fanlaridan olgan bilimlariga tayanish kasb tanlash bilan bog'liq imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi. Ijobiy ta'lim muhitini yaratish nazariy bilimlarni ko'r-ko'rona yodlash yoki so'zlab berishga nisbatan o'quvchilarni amaliy faoliyatga yo'naltirishi nuqtai nazaridan ham samaralidir.

O'quvchilarga o'rganilayotgan asar bilan bog'liq **aniq maqsadlar qo'yishni taklif qilish** ularning o'quv harakatlarini yo'naltirishga yordam beradi. Muayyan, o'lchanadigan, erishish mumkin bo'lgan, tegishli va vaqt bilan bog'langan (SMART) maqsadlar aniq yo'nalish beradi va o'quvchilarga o'z kuchlarini jamlashga ko'maklashadi. O'qituvchilar, shuningdek, o'quvchilarni maqsad belgilash jarayoniga jalb qilishlari mumkin. Bu esa ularga ushbu maqsadga erishishda egalik va ishtirokni his qilishga zarur shart-sharoit yaratadi. Xususan, "Sher bilan Durroj" asarini o'rganish orqali o'quvchilarda qanday bilimlarni shakllantirish yoki qanday tarbiyaviy maqsad amalga oshirishini tushuntirish va bu borada qaysi jihatlarga e'tibor qilish muhim o'rin tutishi bo'yicha ishlanadi. Binobarin, "O'quvchi oldiga bilishga oid qiyinchiliklarni shunday qo'yish kerakki, bu qiyinchilikni yengish orqali fikrlash faoliyati faollashsin"¹. O'qituvchi esa bilishga doir muammoni aniqlash yo'llarini dastlab o'zi ko'rsatishi, so'ngra o'quvchilar bilan birgalikda bajarishi, jarayon oxirida esa o'quvchilarning o'zlari yechimini topishlari kerak bo'ladi.

O'quvchilar o'quv tahliliga **faol jalb qilinganda** ko'proq motivatsiyaga ega bo'ladilar. Buning uchun guruh muhokamalari, muammoli loyihalar va didaktik (aqliy, harakatli, aralash) o'yin kabi turli strategiya va texnologiyalardan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, asarni hayot tajribasi yoki kundalik vaziyatlar bilan bog'lash o'quvchilar uchun o'rganishni yanada dolzarb va qiziqarli qilishi mumkin. Jumladan, o'quvchilarga hikoyatdagi kabi

¹ Lutfullayev X. Muammoli vaziyat: undan ta'lim jarayonida qanday foydalanish mumkin? // Kasbiy fanlar metodikasi. – Toshkent, 2015. – № 7. – B. 15.

voqealarning hayotdagi analogini izlab topish, ularning ssenariyini yozish va sinf sahnasida jonlantirish topshirig'ini qo'yish mumkin. Shuningdek, savollarni o'zgacharoq tarzda, ya'ni o'quvchi e'tiborini tortadigan shakl va mazmunda qo'yish ham bu boradagi omillardan biridir. Masalan, 7-sinfda N. Norqobilovning "Oqbo'yin" qissasi yuzasidan o'tkaziladigan falsafiy-psixologik tahlilda quyidagi usuldan unumli foydalanish mumkin:

O'quvchiga "*Fantastik qo'shimcha*": Karim podachining vafotidan bir kun oldin u bilan uchrashishingiz mumkinligini tasavvur qilib ko'ring. Unga nima degan bo'lardingiz? Sizing argumentlaringizga uning munosabatini taxmin qilishga urinib ko'ring. Suhbat jarayonini rolli ko'rinish tarzida jonlantirishingiz ham mumkin.

Konstruktiv fikr-mulohazalar o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishning muhim qismidir. O'quvchilar yaxshi natijalarga erishganlarida o'qituvchisi rag'batlantirishi, shuningdek, qiyinchiliklarga duch kelganlarida yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatishi kerak. Shuningdek, aniq va amaliy fikr-mulohazalarni taqdim etish o'quvchilarga o'z yutuqlarini ko'rishga yordam beradi va o'rganishni davom ettirishga bo'lgan ishonch va xohishni oshiradi.

O'quvchilar "Sher bilan durroj" hikoyati mazmunidagi boshqa g'oyalar bilan qay darajada tanishligi aniqlanganidan so'ng ular yolg'onchilikning oqibatlarini xususida yangi asarlar: hikoya, she'r, ertak yaratishga jalb qilinishi mumkin. Buning uchun 5-sinf o'quvchilari yoshiga mos holda kalit so'zlar, suratlar yoki rejalar taqdim etilishi ularni aniq maqsad yo'lida ishlashga o'rgatadi. Bundan tashqari, hikoyatni o'zlarini xohlagandek davom ettirish yoki boshqa bir begona so'zni kiritish orqali syujetni o'zgartirib yangi asar yaratish ham o'quvchida kashf etish lazzatini tuyish zavqini beradi. Bu borada metodist Q.Husanboyeva to'g'ri ta'kidlaganidek, "Kashfiyotning lazzati qanchalik totli ekanini har bir odam biladi. Mana shu lazzatni tuyish imkonini o'quvchilarga ham berish kerak. Kashf etish lazzati o'quvchini asar mohiyatiga chuqurroq kirishga, yangi-yangi topilmalar qilishga undaydi. Odam o'ziga huzur bergan ishni yana va yana qilgisi, uni chuqurlashtirgisi, o'sha huzurni qayta tuygisi keladi. Adabiyot darslarining insonga xos bo'lgan mana shunday tabiiy sifatlar bilan hamohang kechishi o'quvchi shaxsiyatida fikr kishisini tarbiyalaydi"². Darhaqiqat, fikrlashga o'rgatish, asardan zavq tuydirish shu asnoda tarbiya toptirish pedagogik mahoratning zavqli tomonlaridan biri sanaladi.

O'rganishni shaxsiy qiziqish va istaklar bilan bog'lash. O'quv dasturini o'quvchilarning qiziqish va istaklari bilan bog'lash ularning adabiy bilimlarni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. O'qituvchilar o'quvchilarning qiziqqan kitoblari va sevimli mashg'ulotlarini bilib olishlari, shunga mos ravishda o'qitish usullari va o'quv mazmunini moslashtirishlari zarur bo'ladi. Masalan, o'quvchilarning qiziqishlari bilan bog'liq tegishli amaliy tadqiqotlardan foydalanish yoki o'quv mavzularini o'quvchilar qiziqqan kasblar yoki sohalar bilan bog'lash mumkin. Bu borada Artur Konan Doylning 6-sinf o'quv dasturida berilgan "Mallalar uyushmasi" asarini o'rganishda undagi eng qiziqarli lavhalarni aniqlashlari, izquvar nigohi bilan taftish qilishlari, qaysi sahnalar yangi g'oyalarga ilhomlantirishi mumkinligi haqida muhokama tashkillashtirish maqsadga muvofiq. Jarayonda qahramonlar

² Husanboyeva Q. Adabiyot – ma'naviyat va mustaqil fikr shakllantirish omili. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2009. – 52-b.

ruhiyatini ochishda qo'llanilgan tasviriy ifodalarning ahamiyatini yoritish masalasiga ham e'tibor beriladi.

Adabiyot darslari ta'lim oluvchilarning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish, mutolaa chog'ida qahramonlardan "yangi do'st"lar orttirish, ba'zan hatto yaqin insonlari kabi munosabatga kirishish imkoniyatini yaratadi. O'quvchilar ko'p o'qishlari mumkin bo'lsa ham eng qiyinini o'rganishga aqliy jihatdan tayyor bo'lishida motivatsiyaga muhtoj. Ko'pincha o'quvchilardan "Men ko'p o'qisam ham, yaxshi baho ololmayman", "Vazifa juda qiyin ekan", "Agar ko'ngildagidek natijaga erishmasam nima bo'ladi?" va shunga o'xshash gaplarni eshitish mumkin. Ularning fikrlash tarzini o'zgartirish uchun o'qituvchining rag'batlantirishi alohida o'rin tutadi. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda, avvalo, o'qish paytida uchraydigan doimiy hayajonni bartaraf etish maqsadga muvofiq. Bu borada yetarlicha vaqt, kuch va qat'iyatni hisobga olgan holda ish tutish o'quv-biluv motivatsiyasini yuzaga keltirish va o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirish muhim omillardan hisoblanadi.

O'quvchilar, asosan, o'zining boshqalar tomonidan e'tirof etilmasligi sabab motivatsiyasini yo'qotadilar. Shu bois o'qituvchilar tahlil jarayonida har bir o'quvchining o'z ustida ishlashga yetarli kuch sarflashi va muayyan natijaga erishishiga teng imkoniyatlarni ta'minlashi zarur. Bu o'quvchiga "Men buni qila oldim!" degan tuyg'uni his qilishga yordam beradi. O'quvchilarga muvaffaqiyatli imkoniyatlarni taqdim etish sifatida quyidagi metodik ko'rsatmalardan foydalanish ijobiy natijalarga zamin yaratadi:

O'quvchilar faoliyatini kuzatish. Shuni unutmash lozimki, agar o'qituvchi o'quvchilarni muntazam boshqarishga qanchalik ko'p urinsa, ularda darsga nisbatan shunchalik ishtiyoq susayadi. Natija esa o'zlashtirish pasayishi yoki darsning samarasiz kechishiga olib keladi. O'quvchilarga kunlik topshiriqlar va o'qimoqchi bo'lgan kitoblardan birini tanlashiga imkoniyat yaratish hamda o'qituvchi o'zining faoliyati haqida ularning fikr-mulohazalari bilan tanishishi maqsadga muvofiq. Masalan, 6-sinfda H. Shayxovning "Birinchi sinov" asari tahliliga kirishishdan oldin ularga ilmiy fantastik asarlar haqida ma'lumot to'plash; muallif ijodiga doir muhim jihatlarni ajratish; asarda uchraydigan ma'nosi notanish so'zlarni belgilash va fizika fani o'qituvchisidan (yoki lug'atlardan) ularning ma'nosini aniqlashtirish; asar syujetini koinot haqida ko'rgan filmlari bilan solishtirish, asar sarlavhasini hayotga bog'lash kabi vazifalar beriladi. Metodist olim M.Mirqosimova o'rinli ta'kidlaganidek, "o'quvchilar fikr yuritganda badiiy obrazlarning hayotdagi o'rnini anglab oladilar, har qanday badiiy timsol hayot haqida, hayotiy haqiqatlar haqida o'ylatib, inson dunyosi turmushi bilan chambarchas bog'lanib ketishini, chunki adib qalamga olgan hodisalar, qahramonlar hayotdan olinganiga ishonch hosil qiladilar"³. Tabiiyki, bunday vazifalar o'quvchilarga ilmiy-fantastik asarlarga xos xususiyatlarni aniqlashtirish orqali tasavvurlarini o'stiradi. "O'zingizni koinotda deb tasavvur qiling. Nimalarni ko'ryapsiz? Yerdagi yashashning qanday afzalliklari borligini his qildingiz? So'zlab bering", "Kemangiz halokatga uchrayotganini tasavvur qilib ko'ring. Qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Misollar orqali so'zlab bering" tarzidagi muammolar qo'yiladi. Bu ularda fantaziyaga asoslanib fikr yuritishni rivojlantiradi.

O'quvchilarning intellektual salohiyati rivojlanishini kuzatib borish o'quv-biluv ko'nikmalari rivojlanishida muhim jihat sanaladi. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilar

³ Mirqosimova M. M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish. Ped. fan. dok. ... diss. – Toshkent, 1995. – 221-b.

bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish bo'yicha qaysi jihatlarini ko'rib chiqishni bilishi kerak. Adabiy rivojlanishini kuzatish orqali o'z ustida yaxshi ishlamayotgan o'quvchilarni aniqlash va ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishni rejalashtirish mumkin. Natijada, o'quvchilar o'qituvchining ular uchun qilayotgan ishlarini qadrlashadi, o'zlariga bo'lgan ishonchni oqlashga harakat qilishadi.

Umuman olganda, zamonaviy ta'lim sharoitida motivatsiya bu pedagog tomonidan har bir darsga kreativ yondashuv asosida yangilik bilan kirish, axborot almashinuvini ta'minlash, o'quvchilar o'rtasida o'zaro tanqidiy fikrlash va bahs-munozarali muhitni yaratish orqali o'quvchini jalb qilish demakdir. Binobarin, adabiyot o'qituvchisining kasbiy faoliyatga innovatsion yondasha olishi ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlashi qatori adabiy ta'lim sifat-samaradorligini oshirishga, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini, kreativlikni, izlanuvchanlikni shakllantiribgina qolmasdan, balki o'quv-biluv motivatsiyasini ham rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Husanboyeva Q. Adabiyot – ma'naviyat va mustaqil fikr shakllantirish omili. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2009. – 52-b.
2. Lutfullayev X. Muammoli vaziyat: undan ta'lim jarayonida qanday foydalanish mumkin? // Kasbiy fanlar metodikasi. – Toshkent, 2015. – № 7. – B. 15.
3. Mirqosimova M. M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish. Ped. fan. dok. ... diss. – Toshkent, 1995. – 221-b.